

Documento de adhesión a la Comunidad Patrimonial de Salar

El patrimonio nos une, la comunidad nos fortalece.
El patrimonio no es solo lo que heredamos, sino lo que
decidimos cuidar juntos.

1. La Comunidad Patrimonial de Salar (Granada)

La creación de una Comunidad Patrimonial es una herramienta clave para proteger, valorar y dinamizar el patrimonio cultural y natural de un territorio desde sus propios habitantes.

Este concepto surge del Convenio de Faro (Consejo de Europa, 2005), que define a una comunidad patrimonial como: *un conjunto de personas que valoran aspectos específicos del patrimonio cultural que desean, dentro del marco de la acción pública, mantener y transmitir a las generaciones futuras.*

Salar es un territorio con una extraordinaria concentración de patrimonio(S).

Su ubicación estratégica en la Vega de Granada, junto al río Genil y antiguos caminos históricos, ha favorecido una ocupación humana continua desde la Prehistoria hasta la actualidad. Este largo proceso ha dado lugar a un paisaje cultural de gran riqueza, donde se entrelazan naturaleza, agua, agricultura e historia.

El municipio conserva un destacado **patrimonio hidráulico**, gracias a la disponibilidad de diferentes recursos hídricos: el arroyo Salar y manantiales históricos como Fuente Alta, El Bañuelo o El Membrillo. Estos han dado lugar a sistemas tradicionales de aprovechamiento del agua (acequias) que han sustentado la vida agrícola y el poblamiento durante siglos.

A ello se suma un **patrimonio arqueológico excepcional**, con yacimientos que abarcan desde la Prehistoria hasta época íbera, romana y andalusí.

Destaca especialmente la **villa romana de Salar**, uno de los conjuntos arqueológicos más relevantes del sur peninsular, junto a otros asentamientos históricos repartidos por el término municipal.

Salar cuenta también con un importante **patrimonio histórico y arquitectónico**, representado por la torre de época andalusí, la iglesia de Santa Ana, los cortijos históricos y otros elementos vinculados a la evolución del poblamiento rural.

Todo este conjunto se completa con un **patrimonio cultural inmaterial y social vivo**, expresado en las tradiciones, fiestas y celebraciones que siguen formando parte de la identidad local, como el **Carnaval** o la **Feria del Ganado**, así como en los saberes, oficios y formas de vida ligados al mundo agrícola.

La Comunidad Patrimonial de Salar podría entonces definirse como:

Un grupo abierto de vecinos, asociaciones, profesionales y entidades que desean cuidar, proteger y dar a conocer nuestro patrimonio histórico, cultural, natural y social. La Comunidad nace con la convicción de que el patrimonio no es solo un conjunto de monumentos o restos arqueológicos, sino también nuestras tradiciones, nuestras formas de vida, nuestros saberes agrícolas y el paisaje que nos rodea.

Cada elemento (desde la villa romana y la torre andalusí, hasta los manantiales, las acequias, el Carnaval, la Feria del Ganado y la vida agrícola) forma parte de una herencia que nos define como pueblo y que merece ser valorada, transmitida y disfrutada.

Su objetivo principal es fomentar un desarrollo sostenible basado en el patrimonio, mediante modelos de gestión participativos y justos, que promuevan un uso responsable, equitativo y respetuoso de los recursos culturales y naturales. Esto significa que todas las personas que forman parte de la Comunidad podrán participar en la toma de decisiones, en la organización de actividades, en la difusión del patrimonio y en la creación de nuevas iniciativas que beneficien al conjunto de la población.

De esta manera, nuestro patrimonio deja de ser un recurso estático y se convierte en un motor activo de desarrollo cultural, social y económico, abierto a la participación de toda la comunidad.

2. Propósito del documento

El presente documento tiene como objetivo formalizar la adhesión a la Comunidad Patrimonial de Salar, expresando el compromiso de apoyar, proteger y difundir nuestro patrimonio cultural, ambiental y natural.

Las personas o entidades que se adhieran formarán parte de un grupo de trabajo abierto que se reunirá de forma periódica para debatir, hacer propuestas y desarrollar iniciativas sobre el presente y el futuro del patrimonio de Salar, así como de sus habitantes y negocios locales.

Con este documento invitamos a vecinos, asociaciones, profesionales y centros educativos a sumarse a la Comunidad Patrimonial de Salar, expresando su compromiso de cuidar, disfrutar y dar a conocer nuestro patrimonio. Juntos podremos decidir cómo protegerlo y aprovecharlo para beneficio de todos. La comunidad patrimonial aspira a ser un instrumento de gestión participativo con un carácter formal y con capacidad en la toma de decisiones y la planificación.

3. ¿Quién puede formar parte?

La Comunidad Patrimonial de Salar está abierta a la participación de todas aquellas personas, colectivos e instituciones que compartan el compromiso con la protección, valoración y difusión del patrimonio local, entre ellos:

- La comunidad local**, incluyendo vecinos y vecinas, familias, agricultores, regantes y otros agentes vinculados al territorio.
- Asociaciones y colectivos**, como asociaciones culturales, de mujeres, fundaciones y entidades locales.
- Profesionales y personas expertas**, tales como historiadores, arqueólogos, guías turísticos, profesorado, comercios, asociación de comerciantes y otros profesionales vinculados al patrimonio, la cultura y el turismo.
- Instituciones públicas**, especialmente el Ayuntamiento de Salar, así como otras administraciones supramunicipales que puedan colaborar
- La comunidad educativa**, incluyendo colegios, institutos y centros de formación.

La enumeración anterior no es excluyente, y cualquier persona o entidad que comparta estos valores podrá formar parte de la Comunidad Patrimonial de Salar.

4. Objetivos de la Comunidad Patrimonial

<p>Participar y colaborar: vecinos, asociaciones e instituciones públicas trabajan juntos para cuidar el patrimonio.</p>	<p>Proteger la identidad del pueblo: evitar la pérdida de tradiciones y la masificación turística.</p>
<p>Mantener vivo el patrimonio: tradiciones, saberes locales y prácticas culturales siguen siendo parte de nuestra vida diaria</p>	<p>Actuar como mecanismo de redistribución de servicios y beneficios: los recursos generados por el patrimonio se usan para fortalecer a toda la comunidad.</p>
<p>Desarrollar proyectos sostenibles: usar el patrimonio como motor para turismo, educación, cultura y economía local.</p>	<p>Fortalecer la identidad local: trabajar juntos en torno a nuestro patrimonio refuerza el sentido de pertenencia.</p>

5. Compromisos de adhesión

- Participar y respetar la vida comunitaria y cultural.
- Promover el patrimonio cultural, natural e histórico.
- Contribuir a la conservación y difusión del patrimonio.
- Fomentar el respeto y la protección de las tradiciones, conocimiento local y entorno natural.
- Asistir, en la medida de lo posible, a los encuentros y actividades de la Comunidad Patrimonial.

Con mi firma, me uno a la Comunidad Patrimonial de Salar, comprometiéndome a cuidar, valorar y difundir nuestro patrimonio para las generaciones presentes y futuras.

[QUIERO FIRMAR EL FORMULARIO DE ADHESIÓN](#)